

OCHIQ KANALLAR VA BOSIMSIZ QUVURLARDA SUV SARFINI O'LCHASHDA ULTRATOVUSH DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH

PhD A.U.Djalilov, talaba N.Kamolova
"TIQXMMI" MTU

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178650](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178650)

Annotatsiya. Dunyoning ko'plab mamlakatlari kabi bizning respublikamizda ham suv resurslari etishmasligi muammosi mavjud. Ushbu muammoni bir muncha bo'lsada ijobiy hal etish uchun sohaga zamonaviy o'lchash texnikalarini jalb qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada ushbu muammolar inobatga olingan holda sug'orish tarmoqlarining asosiy ob'ektlaridan biri hisoblangan ochiq kanallarda suv sarfini o'lchashda zamonaviy ultratovush datchiklaridan foydalanishning afzallik jihatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'orish tarmog'i, ochiq kanal, suv sarfi, texnologiya, ultratovush datchigi, o'lchash, energiya iste'moli.

Kirish qismi: Hozirda O'zbekistonda sug'orish tarmoqlarida suv etkazib berish va ta'minlashdagi yo'qotishlar 40 foiz deb baholanmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasida ham sug'oriladigan suvlardan oqilona foydalanish, sohaga tejamkor texnologiyalarni keng jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda bugungi kunda umumiy suv sarfi 2500 m³/sekund bo'lgan 75 ta yirik kanal, umumiy hajmi 17,8 km³ (foydali hajmi 14,6 km³) bo'lgan 52 ta suv omborlari, 32400 km xo'jaliklararo kanallar (shundan 9400 kilometriga beton to'shama yotqizilgan), 176400 km xo'jalik (shu jumladan 133600 km tuproq o'zanli, 37000 km beton to'shamali, 25000 km beton novli, 3700 km yopiq quvurli) sug'orish tarmoqlari, 31000 km xo'jaliklararo va 106300 km (67100 km ochiq va 39200 km yopiq) xo'jalik kollektor-zovur tarmoqlari ishlatilib kelinmoqda. 3000 ta sug'orish quduqlari, 4800 dan ortiq vertikal zovur quduqlari, 24600 dan ortiq kuzatuv quduqlari faoliyat ko'rsatmoqda. Mavjud 4,3 mln. gektar sug'orma maydondan 2,3 mln. gektari (53 foizi) nasos stantsiyalari yordamida sug'oriladi [4].

•Hozirgi kunda respublikamizning suvga bo'lgan umumiy ehtiyoji yiliga 56-60 mlrd. m³ ni tashkil etadi. Uning 92 foizi qishloq xo'jaligi, 5,5 foizi maishiy-xo'jalik va 1,5 foizi sanoat ehtiyojlariga, 0,8 foizi baliqchilikka va 0,2 foizi energetika maqsadlariga sarflanmoqda.

•Cohadagi mavjud muammolar yildan yilga aholi sonining ortishi suvga bo'lgan talabni oshirmoqda;

•sug'orish tizimlari suv o'lchovchi qurilmalar bilan etarlicha ta'minlanmagan;

•fermer xo'jaliklarining suv olish quloqlari suvni boshqarish va o'lchash inshootlari bilan jihozlanmagan;

•asosiy suv manbalaridagi suv o'lchash qurilmalarining o'lchash xatoligi katta;

- mavjud suv o'lchash qurilmalarining energiya iste'moli katta;
- aksariyat sug'orish tarmoqlari elektr energiya bilan ta'minlanmagan;
- zamonaviy suv o'lchash qurilmalarining xorijdan keltirilishi sababli narxi qimmat;
- ushbu sohada mamlakatimizda etarlicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmaganligi.

Suv sarfini o'lchash qurilmalariga qo'yilgan asosiy talablar

Hozrgi paytda bosimsiz quvurlarda va ochiq kanallarda suv sarfini o'lchashning bir qancha usullari va texnik vositalari ishlab chiqilgan. Turli xil texnologik jarayonlar suv sarfini o'lchash qurilmalariga turlicha talablar qo'yishi mumkin [2].

- yuqori ishonchlilik;
- o'lchashdagi yuqori aniqlik;
- suyuqlikning zichligi o'zgarganda katta bo'lmagan xatolik;
- o'lchashdagi yuqori sezgirlik;
- o'lchash diapazonining kengligi;
- adaptiv rostlanishi;
- ixchamlilik;
- narxining arzonligi.

AVFM markali ultratovush datchigi ochiq kanallar va suv quvurlarida suv sarfini o'lchash uchun mo'ljallangan bo'lib, buning uchun suv o'tkazish joylari va o'lchov kanallari talab qilinmaydi.

1-rasm. AVFM 6.1 tipidagi ultratovush datchigi.

Ochiq kanalda yoki suv quvurida suv sarfi va hajmini aniqlash uchun AVFM 6.1 tipidagi suv sarfi datchigi suv sathi va tezligini o'lchaydi. Datchik kanal ichiga o'rnatiladi va kanal kengligi ko'rsatiladi, hech qanday maxsus kompaund, asbob va

metall moslama kerak bo'lmaydi, bunda asbob avtomatik ravishda hajmiy suv sarfi miqdorini ko'rsatadi [2].

Datchik vaqt - impulsli sarf datchiklari printsipli bo'yicha ishlaydi, ya'ni harakatlanayotgan suyuqlikda tarqaladigan ultratovushli tebranish impulsining tarqalish vaqtini o'lchashga asoslangan [1,3,5].

Datchik uchun optimal joy tanlash ularni xizmat ko'rsatilmay uzoq xizmat qilishiga asos bo'ladi. Cho'kmalar ko'p bo'lgan joylarga o'rnatish mumkin emas. Eng yuqori aniqlik bilan o'lchash uchun datchikni kam turbulentli kanalning butun kesimi bo'yicha bir xil tezlikli oqimda o'rnatiladi. Kanal tubi tekis bo'lishi burilishlardan uzoqda o'lchovlar bajarilishi lozim.

O'lchanayotgan joyda kanal yoki quvurning qiyaligi 3% dan oshmasligi zarur [2].

O'lchashlarni AVFM 6.1 datchigida oqim tezligi 6 m/s gacha bo'lganda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

AVFM 6.1 datchigida qayd qilingan ma'lumotlar personal kompyuterga yoki noutbukga RS485 interfeys orqali uzatiladi.

Ushbu datchik uzatgan ma'lumotlarni mobil telefon orqali to'g'ridan to'g'ri olib turish uchun modem qurilmasidan foydalaniladi yoki "Greyline Logger" programmasi qo'llaniladi.

Bu programma ma'lumotlarni grafik va jadval shaklida uzatish imkonini beradi. Yana ma'lumotlarni fayl va papkalarga joylab boshqa programmalarda foydalanish imkonini beradi. Har qanday operatsion sistemadagi, ya'ni Windows 98, 2000, NT yoki XP sistemali kompyuterda ishlatish mumkin [2,5].

Datchikning asosiy xususiyatlari

- Oqim yo'nalishini hisobga olish;
- Agressiv suyuqliklarda ham foydalanish imkoniyati;
- Menyuga asoslangan 5 ta tugmacha (klaviatura tizimi) ;
- Kanal yoki quvurlarnig parametrlarini kiritish imkoniyati;
- Parametrlarni kiritish parol bilan himoyalangan;
- Kiritilgan kalibrlash parametrlari va summatorning ko'rsatkichlarini saqlovchi xotira;
- Datchik va kontroller orasidagi kabel uzunligini 150 m gacha uzaytirish imkoniyati.

AVFM 6.1 ultratovush datchigining texnik xarakteristikalari

Texnik xarakteristikasi	
Suyuqlik tezligini o'lchash diapazoni	Oqim yo'nalishi bo'yicha: 0,03...6,2 m/c oqim yo'nalishiga teskari: 1,5 m/c

Suyuqlik sathini o'lchash diapazoni	25,4...4570 мм ¹⁾ ; 203,2...3660 мм ²⁾
O'lchash xatoligi	±1,5%
Kanalning ko'ndalang kesim shakli	Aylana, oval, trapetsiya, to'rtburchakli va foydalanuvchi tomonidan aniqlangan
Displey	Suyuqlik tezligini, sarfini, sathni, menyuni, datchik signallari holati va amplitudasini aks ettirish uchun yoritilgan LCD ekran.
Klaviatura	Funktsiyali 5 ta klaviatura
Analog chiqish (sarf, tezlik, sath)	Chiqish signali uchta: 4...20 mA yoki 0...5 V (1000 Om)
Kontrollerning ta'minot manbasi	~100...240 В, 10 ВА, 50/60 Гц; O'zgarmas manbada: 9...32 В, 10 Вт
Himoya darajasi	IP66 (NEMA4X)
Datchikning ishchi harorati	-15...+80°C (QZ02L тезлик датчиги) -40...+65°C (PZ12-LP сатҳ датчиги)
Kontrollerning ishchi harorati	-20...+60°C
Kontrollerning gabariti	278 x 188 x 130 мм
Massasi	4,5 кг
Axborot chiqishi	RS485 interfeysi va dasturiy ta'minot bilan jihozlangan

2-rasm. Datchikni ob'ektga o'rnatish sxemasi.

Xulosalar:

1. Respublikamiz sug'orish tizimlariga yuqori o'lchash aniqligiga ega chiqish signali raqamli datchiklarni keng joriy etish suv resurslarini 20% gacha tejash imkonini beradi.

2. Sug'orish tizimlari texnologik jarayonlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, ultratovush datchiklarining texnik xarakteristikalarini gidromeliorativ tizimlar talablariga ko'p jihatdan mos keladi.

3. Gidromeliorativ tizimlarda va gidrotexnik inshootlarda ishlatiladigan datchiklar uchun ultratovushli datchiklardan foydalanish tarqoq joylashgan sug'orish ob'ektlarini uzluksiz nazorat qilish va masofadan avtomatik boshqarish imkoniyatini yaratadi.

4. Ochiq kanallarda bu datchikdan foydalanilsa suv sarfi haqidagi ma'lumotlarni istalgan vaqtda turli formatlarda olish imkoniyati hamda suv sarfini o'lchashda boshqa qo'shimcha qurilmalar talab qilinmasligi ushbu datchikning boshqa suv o'lchash qurilmalaridan afzalligini ko'rsatmoqda. Bu qurilmani mamlakatimiz fermer xo'jaliklari uchun joriy qilinsa suvning behuda sarf bo'lishi oldi olinib mavjud suv resurslaridan samarali foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ДЖ.Фрайден. Современные датчики. – Техносфера: Москва.-2006. – 586 с.
2. Мирошник И.В. Теория автоматического управления: Линейные системы. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
3. Ханна Шаумбург. Датчики. Под ред. проф. Р. Хамдамова. – Ташкент, 2002. – 471 с.
4. Қишлоқ хўжалиги журнали №7-сон. 2018 йил
5. Sabrie, Soloman. Sensors handbook. Second edition. - USA: McGraw-Hill Pub., 2010.- 1385 p.